

ASUSU IGBO: IDE N'ỌZUZU ỤMU

OLEKAIBE CHINENYE C. Ph.D
Directorate of General Studies
Federal University of Technology, Owerri

MGBOROGWU ANDREW CHUKWUEMEKA
Directorate of General Studies
Federal University of Technology, Owerri
andymgborogwu@gmail.com.

And

EWEOMA BASILIA NKECHINYERE Ph. D
eweomabasil@gmail.com

Umiedemede

Asusu so n'otu okpurukpu ihe na-akwalite omenaala bukwa nke izu umu so n'ime ya. Asusu ndi bu ya bu ide ji ha n'ihe niile n'ih na anaghi ahapu isi gwanyere odu aju. Anya otutu umuafọ Igbo lehara asusu na omenaala ha bukwa nke izu umu so n'ime ya emeela ka ebe niile na-ada mfu na onwu. Ihe ojoo buzi ihe na-achi eze n'ih na ndi Igbo aghaala ukpuru oma ndi nnanna anyi ha turu ha e si azu umu. O bu ya wulitere mmuo ndiodee a ma mee ka ebumnuche edemede a buru imata uzo ndi ahụ Igbo haziri e si azu umuaka, uru udi ozuzu a bara, aka mgba chere ya na ihe a ga-eme ka nwaugo biri. Nchocha a choputara uzo di iche iche Igbo ji azu umu bu nke gunyere, akuko ifo, okwuntuhi, agwugwa, ilu, akpaalaokwu, ukabuilu. O choputakwara otutu uru no na udi ozuzu a ma kwuokwa udi aka mgba chere ya. O mechiri okwu ya site n'ikwu ka Igbo laghachi azu n'ukpuru oma ndi nnanna ha toro ha esi azu umu na o ga-enye aka ime ka ihe ojoo belata.